

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Satisfacción laboral del enfermero profesional y su relación con el tipo de contratación que lo vincula con el hospital del conurbano bonaerense, en el periodo octubre a diciembre 2019.
Autor/a	Lic. Muzzupappa, Andrea Fabiana
Director/a	Mg. Candela, Diego
Resumen	<p>Introducción: La satisfacción laboral influye en los componentes biopsicosocial del trabajador, y su desempeño en el lugar de trabajo, en la vida personal, familiar, su salud, las relaciones interpersonales y desarrollo en la sociedad. Siendo el recurso humano importante para la empresa, lo será también el grado de satisfacción, ya que va a impactar en el rendimiento profesional y consecuentemente podrá afectar positiva o negativamente en el desempeño y calidad de vida.</p> <p>Objetivo: analizar la relación entre el tipo de contratación laboral y otros indicadores que determinan el nivel de satisfacción laboral en trabajadores de enfermería en un hospital del conurbano bonaerense.</p> <p>Métodos: Estudio transversal, no experimental, con enfoque cuantitativo, realizado en 2019 que incluyó a 90 profesionales de la enfermería. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario validado, donde se analizaron los siete factores de la satisfacción. Para el análisis de los datos se describieron las frecuencias relativas, absolutas y promedio.</p> <p>Resultados: de los 90 profesionales que participaron en el estudio, el 70% es femenino, la mayoría con una edad promedio entre los 41 y 50 años. Se identificó que el 54% son enfermeros profesionales, 33% licenciados y 13% con título de posgrado. Considerando las medias de los datos, la retribución económica es la menos satisfecha (69%), seguido por la seguridad y estabilidad que ofrece la empresa. Se encontró que el nivel de satisfacción de los trabajadores es medio. Al</p>

	<p>correlacionar los diferentes tipos de contratación se observa que los transitorios son los más insatisfechos.</p> <p>Conclusiones: al correlacionar el tipo de contratación se observa una correlación negativa en la seguridad y estabilidad laboral, las condiciones físicas y el entorno junto con las posibilidades de desarrollo tienen una satisfacción moderada en los tres tipos de contratación, en las demás variables en general los resultados son de satisfacción. Se recomienda que los enfermeros puedan tener la oportunidad de pasar a planta permanente, mejorar la retribución económica, crear un programa de reconocimiento y fomentar la capacitación y desarrollo profesional.</p>
Palabras clave	Satisfacción laboral; Enfermería; Condiciones de trabajo.